

Bogotá, 16 de abril 2025

[B.FC. 1-025-11]

Asunto: ¿Puede el uso de un extracto floral hidroalcohólico afectar una prueba de alcoholemia?

INTRODUCCIÓN

Los extractos florales son preparados comunes en medicina natural y terapias complementarias. Se elaboran utilizando solventes hidroalcohólicos que permiten extraer y conservar los principios activos de las plantas (1). Estos productos pueden contener diferentes concentraciones de etanol, lo que puede generar dudas legítimas en pacientes que deben conducir vehículos, especialmente si la dosificación es regular (2).

En esta consulta particular, a un paciente se le ha prescrito un extracto floral con una solución hidroalcohólica al 15%, con una dosificación diaria de 4 gotas, 4 veces al día, para un total de 16 gotas diarias. La consulta gira en torno a si dicha cantidad de etanol podría tener algún efecto medible en una prueba de alcoholemia y, en consecuencia, si pudiera representar un riesgo legal o comprometer la seguridad al volante.

Para responder esta pregunta, es fundamental entender tanto la composición del extracto como la farmacocinética del etanol, las bases de las pruebas de alcoholemia, y los límites legales establecidos por la normativa colombiana.

CONTENIDO

El etanol (alcohol etílico) es una sustancia lícita conocida por su efecto psicoactivo (3). Su presencia en las pruebas de alcoholemia tiene implicaciones legales, especialmente en lo relacionado con la seguridad vial. En Colombia, el umbral mínimo para detectar etanol en una prueba de alcoholemia es de 20 mg por 100 mL de sangre, a partir del cual se marca el Grado Cero. Estas pruebas se realizan principalmente mediante el análisis del aire espirado (2).

Composición del extracto floral y cantidad de etanol ingerido

El extracto floral se presenta como una solución hidroalcohólica al 15%, lo que implica que el 85% restante corresponde al solvente, compuesto por agua y etanol en diferentes proporciones, según la preparación (4). Para calcular la cantidad total de etanol ingerido diariamente, se consideran los siguientes supuestos:

- 1mL de extracto floral equivale a 20 gotas.
- El/La paciente consume 16 gotas al día.
- El solvente contiene una proporción alta de etanol, a decir, 70% .

A continuación, se detallan los cálculos:

- $16 \text{ gotas} \times (1 \text{ mL} / 20 \text{ gotas}) = 0,8 \text{ mL}$ de extracto floral al día.
- $0,8 \text{ mL} \times 0,85 = 0,68 \text{ mL}$ de solvente ingerido al día.
- $0,68 \text{ mL} \times 0,70 = 0,476 \text{ mL}$ de etanol ingerido al día.
- $0,476 \text{ mL} \times 789 \text{ mg/mL} = 375,96 \text{ mg}$ de etanol ingerido al día.

La cantidad total de etanol ingerido por día es aproximadamente 376 mg, lo cual es extremadamente bajo en comparación con las bebidas alcohólicas comunes.

Estimación de alcoholemia

Por otra parte, a partir del cálculo anterior se estima que en cada toma de 4 gotas se ingieren 93,9 mg de etanol. Asumiendo una absorción y distribución en sangre inmediata, se calcularon las estimaciones máximas de alcoholemia para un hombre de 70 kg y una mujer de 60 kg, justo luego de una administración del extracto floral:

- Alcoholemia Hombre de 70 kg: 1,92 mg/100 mL de sangre total.
- Alcoholemia Mujer de 60 kg: 2,61 mg/100 mL de sangre total.

Ambos valores están muy por debajo del umbral de 20 mg/100 mL establecido por la legislación colombiana, lo que significa que no se obtendría un resultado positivo en una prueba de alcoholemia. Este análisis representa el peor de los casos, en el cual la concentración de alcohol en sangre sería máxima. Sin embargo, teniendo en cuenta que la absorción no es inmediata, y que en la medida en que alcanza el torrente sanguíneo también se va eliminado a nivel hepático, se espera que este nivel sea aún menor.

Metabolismo y eliminación del etanol

De igual manera, al considerar la farmacocinética del etanol, se observa que este se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal y alcanza su concentración máxima en sangre entre 30 y 60 minutos después de la ingesta. Se distribuye uniformemente por todo el cuerpo, excepto en los huesos y el tejido adiposo, y se metaboliza principalmente en el hígado. La enzima alcohol deshidrogenasa convierte el etanol en acetaldehído y luego en acetato (3).

El cuerpo elimina aproximadamente el 90% del etanol a través del hígado, con una tasa de eliminación de 83 mg/kg/h. En una persona de 70 kg, esto implica una capacidad de depuración hepática de aproximadamente 5.810 mg/h, cifra mucho mayor que la cantidad de etanol ingerido mediante el extracto floral. Esto garantiza que el etanol se elimine antes de que se administre la siguiente dosis, evitando cualquier acumulación significativa (3,5).

Comparación con bebidas alcohólicas comunes

Para poner las cantidades en perspectiva, una cerveza estándar de 330 mL con un 4% de alcohol contiene aproximadamente 10,4 g de etanol, lo que genera una alcoholemia estimada de 21 mg/100 mL en hombres, justo en el límite del umbral de Grado Cero. Esta cantidad es más de 27 veces superior al etanol ingerido con el extracto floral (4).

RECOMENDACIONES

- El paciente puede continuar con su tratamiento prescrito de extracto floral (solución hidroalcohólica al 15%) sin preocupaciones respecto a los efectos sobre la conducción de su vehículo.
- La cantidad de etanol ingerida con las 16 gotas diarias es mínima y no alcanza niveles detectables en las pruebas de alcoholemia.
- Es importante seguir las indicaciones de dosificación y no modificar la cantidad prescrita por el profesional de salud.
 - En caso de someterse a una prueba de alcoholemia, se recomienda conservar el envase del medicamento o una copia de la fórmula médica para explicar el origen farmacológico del etanol, si fuera necesario.
- Los productos naturales también pueden causar reacciones adversas a los pacientes. No son inocuos, y deben ser utilizados solo cuando sean necesarios. Informe a su médico sobre si no lo ha hecho.
- En personas con condiciones hepáticas o que estén bajo tratamiento con medicamentos que interfieran con el metabolismo del alcohol, se sugiere consultar al médico tratante para un control adicional.

CONCLUSIÓN

El análisis demuestra que la ingestión diaria de 16 gotas de extracto floral en solución hidroalcohólica al 15% no genera una concentración significativa de etanol en sangre. Los cálculos de alcoholemia, tanto en hombres como en mujeres, están muy por debajo del umbral mínimo establecido por la legislación colombiana. Además, el metabolismo eficiente del etanol asegura que no se acumule en el organismo.

En conclusión, el uso del extracto floral según las indicaciones prescritas es seguro y no afecta la capacidad para conducir. El paciente puede continuar con su tratamiento sin temor a resultados positivos en pruebas de alcoholemia ni a consecuencias legales, siempre que siga la dosis prescrita y no consuma otras fuentes de alcohol simultáneamente.

REFERENCIAS

1. Abubakar, A. R., & Haque, M. (2020). Preparation of Medicinal Plants: Basic Extraction and Fractionation Procedures for Experimental Purposes. *Journal of pharmacy & bioallied sciences*, 12(1), 1–10. https://doi.org/10.4103/jpbs.JPBS_175_19
2. Ley 1696 de 2013 - Gestor Normativo. (s. f.-b). Función Pública. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=55964>
3. Goullé JP, Guerbet M. Éthanol : pharmacocinétique, métabolisme et méthodes analytiques [Pharmacokinetics, metabolism, and analytical methods of ethanol]. *Ann Pharm Fr.* 2015 Sep;73(5):313-22. French. doi: 10.1016/j.pharma.2015.03.003. Epub 2015 Apr 7. PMID: 25857743.
4. Kramer, A., Below, H., Bieber, N., Kampf, G., Toma, C., Huebner, N., & Assadian, O. (2007, 10 11). Quantity of ethanol absorption after excessive hand disinfection using three commercially available hand rubs is minimal and below toxic levels for humans. *BMC Infectious Diseases*, 7(117). <https://doi.org/10.1186/1471-2334-7-117>
5. Büsker S, Jones AW, Hahn RG, Taubert M, Klotz U, Schwab M, Fuhr U. Population Pharmacokinetics as a Tool to Reevaluate the Complex Disposition of Ethanol in the Fed and Fasted States. *J Clin Pharmacol.* 2023 Jun;63(6):681-694. doi: 10.1002/jcph.2205. Epub 2023 Feb 17. PMID: 36688276.